

**NATIONAL
BIODIVERSITY
FUTURE CENTER**

**Torre
del Cerrano**
Area Marina Protetta

**Monitoraggio anno 2025 della vegetazione dunale nell'AMP Torre del Cerrano e analisi delle serie storiche (2019-2025).
Progetto SEED - SprEad and StorE coastal bioDiversity
(NBFC_S8P1_0013)
(Valido per la Contabilità Ambientale anno 2025)**

Hanno collaborato:

**Francesca TANTALO
Maria Carla DE FRANCESCO
Ottavio DI CARLO
Sergio GUCCIONE**

Citazione consigliata: Tantalo F., Di Carlo O., Guccione S. & de Francesco M.C. (2025). Monitoraggio anno 2025 della vegetazione dunale nell'AMP Torre del Cerrano e analisi delle serie storiche (2019-2025). Progetto SEED - spread and store coastal biodiversity (NBFC_S8P1_0013). DOI: 10.5281/zenodo.17543356

Project founded under the National Recovery and Resilience Plan (NRRP), Mission 4 Component 2 Investment 1.4 - Call for tender No. 3138 of 16 December 2021, rectified by Decree no. 3175 of 18 December 2021 of Italian Ministry of University and Research founded by the European Union - NextGenerationEU. PNRR, M4C2 Investimento 1.4 - Progetto SEED - cod. NBFC_S8P1_0013 - CUP E76C24000020002.

Sommario

Premessa	2
Introduzione	3
Progetto SEED - SprEad and StorE coastal bioDiversity	3
La dinamica degli ecosistemi dunali	4
L'AMP TORRE DEL CERRANO – ZSC IT7120215.....	6
Azioni e Indicatori per i Servizi Ecosistemici nell'AMP Torre del Cerrano: Introduzione ai target ISEA e agli indicatori	8
Azioni e Indicatori per i Servizi Ecosistemici nell'AMP Torre del Cerrano: Indicatori e parametri rilevati per l'anno 2025	10
Misura e analisi degli indicatori: TARGET ISEA – HABITAT DUNA	11
Indicatore 1: presenza e copertura degli habitat e delle specie dunali target.....	11
Indicatore 2: stato di conservazione della specie <i>Calamagrostis arenaria</i>	20
Indicatore 3: presenza e copertura delle specie vegetali	23
Azioni e Indicatori per i Servizi Ecosistemici nell'AMP Torre del Cerrano: Indicatori e parametri rilevati per l'anno 2025	29
Misura e analisi degli indicatori: TARGET ISEA – HABITAT PINETA.....	29
Indicatore 4: Censimento forestale e monitoraggio rinnovazione	29
Bibliografia essenziale.....	35

Premessa

Grazie al progetto SEED - SprEad and StorE coastal bioDiversity - cod. NBFC_S8P1_0013 - PNRR, M4C2 Investimento 1.4, l'AMP Torre del Cerrano ha svolto i sopralluoghi utili allo studio della biodiversità vegetale della costa, utili all'acquisizione dei dati da utilizzare ai fini del calcolo degli indicatori sull'efficacia delle azioni di gestione dell'AMP Torre del Cerrano. per i due target ISEA 'Habitat dunale' e Habitat pineta' (Ecorendiconto 2025). L'elaborazione dei dati è stata utilizzata per l'individuazione dei Servizi Ecosistemici erogati dall'AMP Torre del Cerrano.

INTRODUZIONE

Progetto SEED - SprEad and StorE coastal bioDiversity

Gli ambienti costieri sono quelli che maggiormente risentono delle pressioni antropiche con continua sottrazione di aree dunali e perdita di habitat e di specie.

Il progetto SEED intende favorire lo sviluppo delle funzioni ecosistemiche con ricadute dirette e positive sull'ambiente costiero abruzzese e con il rafforzamento e la diffusione di conoscenze scientifiche, tecniche, botaniche e ambientali nei confronti di tutti i portatori di interesse, come previsto dal National Biodiversity Future Center NBFC (<https://www.nbfc.it/>).

L'obiettivo principale del progetto SEED è di favorire lo sviluppo e il ripristino delle funzioni ecosistemiche degli ambienti costieri, anche mediante il rafforzamento e la diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche a tutti i portatori di interesse.

Gli ambienti costieri sono sottoposti ad una moltitudine di pressioni antropiche con conseguente sottrazione di aree dunali, frammentazione ambientale e perdita di habitat e di specie. Le attività previste da SEED garantiscono la tutela delle specie a rischio ripristinando le nicchie ecologiche di specie importanti per l'ecosistema costiero quali insetti impollinatori, uccelli e piccoli roditori.

La dinamica degli ecosistemi dunali

Le dune costiere europee sono ecosistemi con diverse comunità vegetali e una presenza di rare, a volte strettamente endemiche specie (van der Maarel, 2003; van der Maarel & van der Maarel-Versluys, 1996). La vegetazione delle dune è tipicamente disposta in distinte zone lungo il gradiente costa-entroterra, che sono influenzate da diversi fattori abiotici tra cui vento, onde, marea, salinità del suolo, sabbia granulometria, dinamica costiera e morfologia dunale (Acosta, Ercole, Stanisci, Pilastro, & Blasi, 2007; Doody, 2008; Isermann, 2011). Queste le zone includono le dune embrionali (dune bianche), dune semifisse e dune fisse (stabili, dette anche dune grigie).

Tipica zonazione degli ambienti dunali costieri (da Marcenò et al., 2018)

Gli effetti del clima e della posizione spaziale sulla struttura della comunità vegetale differisce tra dune mobili e stabili e lo rendono uno degli ambienti più dinamici presenti nei contesti naturali: le dune embrionali le più dinamiche a causa dei venti costieri e delle occasionali inondazioni da mareggiate (soprattutto invernali), mentre le dune consolidate sono più stabili e il sedimento è meglio intrappolato negli apparati radicali della vegetazione e le condizioni ecologiche sono più favorevoli. Tuttavia, il mantenimento in buone condizioni delle aree dunali costiere è di grande importanza per la conservazione dell'intero ecosistema 'costa-mare', già duramente compromesso dalle attività antropiche sia sulle coste che in mare. In molti sistemi dunali costiere la pesante influenza umana ha provocato la perdita di habitat e delle specie floro-faunistiche associate, con un aumento dell'incidenza di specie di successione precoci e di specie aliene invasive, una ridotta dinamica del ripascimento naturale di sabbia con una conseguente scomparsa della zonazione costiera (Del Vecchio, Pizzo, & Buffa, 2015; Malavasi, Santoro, Cutini, Acosta, & Carranza, 2013).

Nello specifico, la costa abruzzese, situata nel versante occidentale del medio Adriatico, si estende per una lunghezza complessiva di circa 125 km dalla foce del fiume Tronto a nord a quella del fiume Trigno a sud (D'Alessandro et al., 2003b). Le caratteristiche fisiografiche generali distinguono un settore settentrionale di costa bassa (dal fiume Tronto al fiume Foro) lungo 90 km, con cinque aree dunali (Martinsicuro, Villa Rosa, Villa Mazzarosa, Pineto, Torre Cerrano), un settore centrale di 26 km (dal fiume Foro a Vasto Marina) con un lungo tratto di costa alta e tre aree dunali (Ghiomera-Ortona, Casalbordino, Punta della Lotta-Vasto), e un tratto meridionale di costa bassa di 9 km (da Vasto Marina al fiume Trigno) con una zona dunale (da Vasto marina a San Salvo) (Miccadei et al., 2011).

Per tale motivo i settori settentrionali e meridionali della costa abruzzese presentano principalmente dune e spiagge costiere della pianura costiera, mentre il settore centrale è caratterizzato da una costa alta senza pianura costiera con falesie attive e inattive e paleoscoogliere costituite da litotipi argillosi-sabbiosi-conglomerati (D'Alessandro et al., 2003a). Le baie sono principalmente spiagge di ghiaia alimentate direttamente dall'erosione delle scogliere; le dinamiche morfologiche sono molto attive sia sulle scogliere, dove l'erosione è

causata dall'azione marina controllata da caratteristiche litologiche e strutturali, sia sui versanti costieri, mediante estesi movimenti franosi (Buccolini et al., 1994; D'Alessandro et al., 2001). Miccadei et al., 2011 mostra la regressione delle aree dunali costiere dal 1800 fino ad oggi dovuta in particolar modo all'incremento delle attività antropiche e alla costruzione di infrastrutture. Tuttavia, nell'ultimo decennio, il lavoro di recupero e di conservazione degli ambienti dunali operato dall'AMP Torre del Cerrano e dalle Riserve Naturali Regionali costiere ha portato ad una inversione di tendenza con un sostanziale aumento nelle coperture delle aree dunali costiere e ad un miglioramento del loro stato di conservazione.

Panorama della spiaggia antistante la Torre del Cerrano

L'Area Marina Protetta TORRE DEL CERRANO

L'AMP Torre del Cerrano, oltre ad essere un'area marina protetta, è stata designata Sito di Interesse Comunitario Codice IT7120215 nel 2013 per l'intera estensione, sia a mare che a terra, e successivamente trasformata in ZSC (Zona Speciale di Conservazione) il 23 gennaio 2019.

Gli ambienti riconosciuti come habitat da salvaguardare in base alla direttiva 92/43/CEE presenti all'interno dell'AMP Torre del Cerrano sono i banchi di sabbia a debole copertura di acqua, che caratterizzano gran parte della costa adriatica, con presenza di scogliere con biocostruzioni di Sabellaria, e le dune costiere con ricchezze faunistiche e specie vegetazionali di primario interesse.

I cordoni di sabbia, disposti parallelamente alla linea di costa, si formano oltre la zona sottoposta a variazioni di marea, in seguito all'accumulo delle particelle sabbiose trasportate dal vento.

Questi luoghi sono di grande interesse in quanto rappresentano un'area di transizione tra due ambienti molto diversi: il mare e la terraferma. Le forti mareggiate, l'elevato grado di salinità presente sia sul substrato sia nell'aria, i forti venti, l'elevato irraggiamento solare e la carenza di sostanza organica nel terreno, consentono la crescita solo a specie molto particolari.

Le dune dell'AMP Torre del Cerrano è Caratterizzata da ambienti di costa bassa e sabbiosa, tipici dell'Adriatico, con la presenza di una vegetazione dunale psammofila, con stupendi esemplari di giglio di mare (*Pancratium maritimum*), di verbasco del Gargano (*Verbascum niveum subsp. garganicum*), di soldanella marittima (*Calystegia soldanella*) e di euforbia (*Euphorbia terracina*) e una modesta presenza, tuttavia importante, di rughetta di mare (*Cakile maritima*).

Esemplare di rughetta di mare (Cakile maritima).

A ridosso delle pinete a pino da pinoli (*Pinus pinea*) e a pino d'Aleppo (*Pinus halepensis*), è inoltre presente una densa popolazione del rarissimo zafferanetto delle spiagge (*Romulea rollii*).

Qui nidifica il fratino (*Charadrius alexandrinus*), uccello migratore che frequenta la spiaggia da aprile a settembre inoltrato e che torna ogni primavera per la deposizione delle proprie uova la cui popolazione è duramente compromessa dall'antropizzazione delle spiagge dunali a causa della riduzione delle aree per la nidificazione.

Esemplare di giglio marittimo (Pancratium maritimum).

La pineta costituisce un ambiente unico, un continuum tra mare e terra. Un ambiente unico, che crea un microclima particolarmente favorevole durante la stagione estiva e che contiene all'interno anche elementi di alta valenza naturalistica. Pineto deve il suo nome proprio alla Pineta.

Fu Luigi Corrado Filiani, possidente colto e lungimirante, ecologo ante litteram, ad avviare, ai primi del '900, il progetto che avrebbe segnato la storia e il contesto urbanistico della futura Pineta: la realizzazione di una pineta litoranea, che riproponesse la situazione dell'antica selva litoranea scomparsa a causa del forte utilizzo del legname attuato nei secoli precedenti.

L'opera si avviò nel 1923 e, dopo un difficile lavoro di bonifica dell'area consistente nel livellamento e trasporto di terra su una vasta zona litoranea occupata principalmente da vegetazione di tipo mediterraneo, vennero piantati più di 2.000 alberi tutti di pino da pinoli (*Pinus pinea*), alti da 4 a 6 metri e con una sistemazione di protezione e irrigidimento "a castello", per resistere ai forti venti ed all'aerosol marino. Successivamente, furono realizzati, ad opera del Corpo Forestale dello Stato, due diversi impianti: il primo a pino d'Aleppo (*Pinus halepensis*) e il secondo, più recente, anch'esso con pino da pinoli.

Il pino d'Aleppo è il più mediterraneo dei nostri pini, molto resistente al caldo e alla siccità, è probabilmente autoctono per l'Abruzzo, il pino da pinoli, spesso anche chiamato domestico, è invece certamente di origine colturale ed è di facile identificazione dal tipo di pigna al cui interno si trovano i tanto conosciuti e prelibati pinoli.

(<http://www.torredelcerrano.it>)

SERVIZI ECOSISTEMICI DELL'AMP TORRE DEL CERRANO

Il benessere e la sopravvivenza dell'essere umano dipendono dagli ecosistemi che lo circondano e dai servizi che questi forniscono, come acqua, cibo e regolazione del clima. Secondo la definizione data dal "Millenium Ecosystem Assessment"2 (MEA, 2005), i Servizi Ecosistemici sono letteralmente "i benefici multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano".

I Servizi Ecosistemici sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- **Approvvigionamento (Provisioning):** queste funzioni raccolgono tutti quei servizi di fornitura di risorse che gli ecosistemi naturali e semi-naturali producono (ossigeno, acqua, cibo, ecc.);
- **Regolazione (Regulating & Maintenance):** oltre al mantenimento della salute e del funzionamento degli ecosistemi, le funzioni regolative raccolgono molti altri servizi che comportano benefici diretti e indiretti per l'uomo (come la stabilizzazione del clima, il riciclo dei rifiuti), solitamente non riconosciuti fino al momento in cui non vengono persi o degradati;
- **Culturali (Cultural):** gli ecosistemi naturali forniscono servizi immateriali e contribuiscono al mantenimento della salute umana attraverso la fornitura di opportunità di riflessione, arricchimento spirituale, sviluppo cognitivo, esperienze ricreative ed estetiche.

Nella tabella sottostante sono riportati i codici (con la descrizione) dei Servizi Ecosistemici erogati dall'AMP Torre del Cerrano nell'ambito del Progetto di Contabilità Ambientale del MATM e le interazioni con i relativi TARGET ISEA 'habitat dunale' e 'habitat pineta' a seguito della valutazione effettuata dal dott. Angelo Marucci.

Target ISEA	CICES v. 5.1	SERVIZI ECOSISTEMICI Denominazione CICES v. 5.1
Habitat pineta e specie associate. Habitat dunale (zafferanetto delle spiagge, flora e fauna associate).	2.2.1.1	<i>Control of erosion rates</i> Controllo dell'erosione
Habitat pineta e specie associate. Habitat dunale (zafferanetto delle spiagge, flora e fauna associate).	2.2.2.3	<i>Maintaining nursery populations and habitats.</i> Mantenimento delle popolazioni e degli habitat.
Habitat pineta e specie associate. Habitat dunale (zafferanetto delle spiagge, flora e fauna associate).	2.2.6.1	<i>Regulation of chemical composition of atmosphere and oceans.</i> Regolazione della composizione chimica dell'atmosfera e degli oceani.
Habitat pineta e specie associate. Habitat dunale (zafferanetto delle spiagge, flora e fauna associate).	3.1.1.1	<i>Characteristics of living systems that that enable activities promoting health, recuperation or enjoyment through active or immersive interactions.</i> Caratteristiche dei sistemi viventi che consentono attività che promuovono la salute, il recupero o il divertimento attraverso interazioni attive o immersive.
Habitat pineta e specie associate. Habitat dunale (zafferanetto delle spiagge, flora e fauna associate).	3.1.1.2	<i>Characteristics of living systems that enable activities promoting health, recuperation or enjoyment through passive or observational interactions.</i> Caratteristiche dei sistemi viventi che consentono attività che promuovono la salute, il recupero o il godimento.
Definiti sulla base del finanziamento specifico	3.1.2.1	<i>Characteristics of living systems that enable scientific investigation or the creation of traditional ecological knowledge.</i> Caratteristiche dei sistemi viventi che consentono

		indagini scientifiche.
Habitat pineta e specie associate. Habitat dunale (zafferanetto delle spiagge, flora e fauna associate).	3.1.2.2	<i>Characteristics of living systems that enable education and training.</i> Caratteristiche dei sistemi viventi che consentono l'istruzione e la formazione (valore educativo).
Habitat pineta e specie associate. Habitat dunale (zafferanetto delle spiagge, flora e fauna associate).	3.1.2.3	<i>Characteristics of living systems that are resonant in terms of culture or heritage.</i> Caratteristiche dei sistemi viventi importanti in termini culturali (valore culturale).
Habitat pineta e specie associate. Habitat dunale (zafferanetto delle spiagge, flora e fauna associate).	3.1.2.4	<i>Characteristics of living systems that enable aesthetic experiences.</i> Caratteristiche dei sistemi viventi che consentono esperienze.
Habitat pineta e specie associate. Habitat dunale (zafferanetto delle spiagge, flora e fauna associate).	3.2.1.1	<i>Elements of living systems that have symbolic meaning.</i> Elementi di sistemi viventi che hanno un significato simbolico
Habitat pineta e specie associate. Habitat dunale (zafferanetto delle spiagge, flora e fauna associate).	3.2.2.1	<i>Characteristics or features of living systems that have an existence value.</i> Caratteristiche dei sistemi viventi che hanno un valore di esistenza.
Habitat pineta e specie associate. Habitat dunale (zafferanetto delle spiagge, flora e fauna associate).	3.2.2.2	<i>Characteristics or features of living systems that have a bequest value.</i> Caratteristiche dei sistemi viventi che hanno un'opzione o un valore di lascito.

Di seguito saranno elencati gli indicatori ambientali individuati per il monitoraggio annuale e quinquennale negli habitat di duna e di pineta; l'obiettivo principale del lavoro effettuato nel 2019 è stato quello di fornire un supporto nell'individuazione delle azioni associate al miglioramento/mantenimento dei principali Servizi Ecosistemici erogati dall'AMP Torre del Cerrano, volte alla valorizzazione e alla tutela del capitale naturale, azioni calibrate successivamente nel lavoro del 2020 e del 2022; nel presente lavoro riferibile all'anno 2025, grazie al supporto del progetto SEED, vengono fornite le valutazioni qualitative relative agli ambienti target ISEA nell'anno corrente e una panoramica dell'evoluzione degli ambienti target ISEA nel periodo 2019-2025.

Di particolare importanza sono i servizi di mitigazione e contrasto all'erosione costiera, mediante la presenza di specie vegetali che grazie al loro apparato radicale riescono a trattenere e consolidare il sedimento sabbioso che per sua natura è incoerente e facilmente fugge a causa delle correnti litoranee e delle mareggiate (principalmente in inverno). Inoltre, le dune e la pineta rappresentano delle importantissime aree di nidificazione e di foraggiamento delle specie faunistiche che vivono, anche per brevi periodi, sulla costa o in contatto con essa.

AZIONI E INDICATORI PER I SERVIZI ECOSISTEMICI NELL'AMP TORRE DEL CERRANO: INDICATORI E PARAMETRI RILEVATI PER L'ANNO 2025

Nella tabella sottostante sono elencate gli indicatori ambientali individuati per il monitoraggio annuale e quinquennale; l'obiettivo principale del presente lavoro è stato quello di fornire un supporto nell'individuazione delle azioni associate al miglioramento/mantenimento dei principali Servizi Ecosistemici erogati dall'AMP Torre del Cerrano, volte alla valorizzazione e alla tutela del capitale naturale.

Target ISEA	Indicatore	Parametro (unità di misura)
HABITAT DUNALE	1) Presenza e copertura degli habitat e delle specie dunali target.	a) Numero di individui di <i>Romulea rollii</i> per area indagata (n° di fiori) – specie target ISEA. b) Tipologia di habitat dunali presenti lungo la zonazione dunale (codice habitat).
	2) Stato di conservazione della specie <i>Calamagrostis arenaria</i> subsp. <i>arundinacea</i>	a) Copertura degli habitat dunali (%). b) Verifica in campo (m ² copertura) della fotointerpretazione delle aree dunali con utilizzo di ortofoto.
	3) Presenza e copertura delle specie vegetali presenti lungo la zonazione dunale.	a) Checklist specie (n° di specie). b) Copertura delle specie (nel plot 4 mq) c) Variazioni lungo la serie temporale (Copertura %, Ricchezza specifica)
HABITAT PINETA	4) Censimento forestale esistente e monitoraggio della rinnovazione.	a) Numero di nuove plantule delle specie diagnostiche arbustive e arboree e loro sviluppo (n° esemplari, altezza media)

Campania (comune), Puglia (comune), Basilicata (rara), Calabria (rara), Sicilia (rara), Sardegna (comune).

Resoconto dei monitoraggi effettuati negli anni 2023, 2024, 2025.

Il periodo di osservazione è stato principalmente tra febbraio e marzo considerato quello della ideale fioritura dello zafferanetto.

Nel 2023 l'inizio della fioritura è partito in leggero ritardo probabilmente a causa di un periodo piuttosto lungo di brutto tempo. La fioritura è stata buona seppure avvenuta in un periodo ristretto che non ha compreso il mese di febbraio.

Nel 2024 la fioritura ha rispettato il periodo preventivato partendo da febbraio ma per un periodo molto ampio con termini nei primissimi giorni di aprile.

Nel 2025 si è avuta una ottima fioritura nonostante giornate caratterizzate da clima incerto. Il periodo temporale di fioritura ha rispettato la fase vegetativa tipica della specie e con una punta produttiva nei primi giorni di marzo.

Come accaduto in passato il periodo maggiore di fioritura si è avuto nelle prime due settimane di marzo.

Il censimento ha evidenziato una crescita continua della popolazione della specie nell'area indagata. Molto probabilmente è dovuto anche alla migliore indagine effettuata e ampliata rispetto agli anni precedenti ma va studiato meglio l'habitat dove è presente la specie.

Di seguito le schede riassuntive degli esemplari rinvenuti (i numeri si riferiscono a nuove fioriture):

Monitoraggio degli individui di <i>Romulea rollii</i> , lo zafferanetto delle spiagge		
Data	N°	Condizioni Meteo
Anno 2023		
26/02/2023	0	Terreno secco. Sereno
04/03/2023	76	Dopo una settimana di brutto tempo. Poco nuvoloso, con poco vento. Terreno umido.
07/03/2023	215	Soleggiato e senza vento. T 15° alle ore 11:00. Si nota una esplosione di fiori.
13/03/2023	204	Giorno precedente nuvoloso con pioggia. Soleggiato ma con leggero vento. T 14° alle ore 10:30.
19/03/2023	31	Poco nuvoloso e senza vento. T 14°.
22/03/2023	64	Sereno e senza vento. T 17°.
27/03/2023	3	Poco nuvoloso ma con leggero vento. T 14°.
Totale	593 esemplari	
Anno 2024		
06/02/2024	0	Terreno secco. Sereno senza vento.
18/02/2024	0	Terreno secco. Sereno senza vento.
22/02/2024	2	Terreno secco. Poco nuvoloso senza vento.
28/02/2024	111	Nuvoloso senza vento e senza pioggia.
03/03/2024	45	Dopo 3 giorni nuvolosi e pioggia.
06/03/2024	218	Poco nuvoloso e leggermente ventoso.
10/03/2024	149	Poco nuvoloso e vento forte.
14/03/2024	27	Sereno, senza vento.
18/03/2024	0	Molto nuvoloso con pioggia. Poco vento.
21/03/2024	8	Sereno, caldo e vento assente.
24/03/2024	4	Nuvoloso, pioggerella, vento forte
04/04/2024	6	Sole e senza vento
Totale	570 esemplari	
Anno 2025		
21/02/2025	9	Sereno senza vento.
25/02/2025	12	Poco nuvoloso con pochi momenti di sole.
27/02/2025	99	Squarcio di sole dopo una notte di pioggia.
01/03/2025	9	Nuvoloso con uno sprazzo di sole.

04/03/2025	353	Esplosione di nuove fioriture. Sole e vento fresco dopo un giorno di pioggia e poco nuvoloso.
07/03/2025	58	Nuvoloso, cielo grigio e velato.
12/03/2025	186	Nuvoloso, T18°.
19/03/2025	28	Dopo 2 giorni di pioggia un po' di sole.
Totale		754 esemplari

Immagine di esemplari di *Romulea rollii*. Ph Ottavio Di Carlo

L'area di massima presenza dello zafferanetto delle spiagge si colloca principalmente tra la foce del Fosso Foggetta verso il successivo Fosso a sud prima del Lido La Nelide. Nelle aree dunali a nord della foce del Fosso Foggetta non sono stati avvistati esemplari durante il triennio di campionamento 2023-2025 mentre precedentemente erano stati avvistati esemplari anche se sporadici. Questi esemplari sono stati rinvenuti in zone di transito verso il mare con evidente calpestio e in aree attualmente caratterizzate da substrato molto indurito.

Localizzazione dell'area di presenza dello zafferanetto delle spiagge presso l'AMP Torre del Cerrano.

Andamento della specie *Romulea rollii* nel periodo 2019-2025

Di seguito è riportato l'andamento del numero di fioriture dello zafferanetto delle spiagge nel periodo di campionamento 2019-2025. Come è possibile vedere dal grafico, inizialmente la specie era poco rappresentativa dell'ambiente dunale, per poi subire un'esplosione di individui e di fioriture fino ad arrivare al 2025. Ciò indica che le misure di conservazione attuate dall'AMP Torre del Cerrano sono state utili per conservare gli individui presenti e aumentarne il numero.

Numero di individui di Romulea rollii nel periodo 2019-2025

Note gestionali

Come anche rilevato da Frignani e Iriti (2011a), la specie in Abruzzo è definita come rara, per cui si richiede uno sforzo gestionale per la conservazione di questi esemplari e la possibilità di propagazione, nella banca del Germoplasma istituito con il progetto SEED, per una possibile messa a dimora all'interno dell'AMP Torre del Cerrano o all'esterno, dove le condizioni ambientali lo permettono.

I siti di presenza attuale dello zafferanetto presentano alcune pressioni che potrebbero incidere sulla conservazione della specie.

- ✓ Alcune parti dell'area dunale sabbiosa di fioritura dello zafferanetto presentano grande quantità di legname al suolo che potrebbero compromettere la fuoriuscita delle piantine. Si suggerisce pertanto di asportare le parti di legname e con esse (insabbiandole parzialmente) predisporre aree di contenimento della sabbia per tutelare, stabilizzare e incrementare la formazione dei cordoni dunali.

- ✓ Alcune aree dunali sono caratterizzate dalla presenza di accessi per l'arenile dove si notano in modo evidente i problemi fisici arrecati alle piantine che nella loro parte epigea vengono continuamente calpestate. Spesso il calpestio si evidenzia anche in zone dove sono presenti le delimitazioni costituite da paletto e da funi ma che vengono puntualmente attraversate per abbreviare i transito verso il mare.
Si suggerisce pertanto di e chiudere l'accesso nella zona di massima presenza dello zafferano netto, dove sono presenti almeno due varchi di attraversamento dunale, per evitare il continuo calpestio e ridare spazio di libera crescita alle piantine. Essendo una zona di pregio e di conservazione di una specie di notevole interesse, si potrebbe prevedere una delimitazione con paletti posti a minore distanza tra loro e con cordatura su due livelli in modo che le funi siano più tese e indichino chiaramente il divieto di accesso all'area.

Parametro b: Tipologia di habitat dunali presenti lungo la zonazione dunale (codice habitat).

Alla data attuale sono stati rinvenuti diversi habitat di interesse comunitario che hanno arricchito le dune che si stanno evolvendo verso una migliore zonazione trasversale dal mare verso l'interno e con una maggiore complessità delle comunità presenti.

Come da Piano di Gestione dell'AMP Torre del Cerrano, report finale del progetto LIFE17 NAT/IT/000565 CALLIOPE (Final Scientific Monitoring Report) e Layman's Report (DOI: 10.5281/zenodo.11394462), la parte costiera dell'AMP Torre del Cerrano presenta i seguenti habitat di importanza comunitaria (Biondi et al. 2009):

Carta degli habitat dell'AMP Torre del Cerrano

- Habitat 1210 – Vegetazione annua delle linee di deposito marine: formazioni erbacee annuali che colonizzano le spiagge sabbiose e con ciottoli sottili, in prossimità della battigia dove il materiale organico portato dalle onde si accumula e si decompone creando un substrato ricco di sali marini e di sostanza organica in decomposizione. Specie guida locali: *Cakile maritima*, *Salsola* sp, *Euphorbia peplis*.
- Habitat 1410 – Pascoli inondatai mediterranei (*Juncetalia maritimi*): formazione puntuale di piante alofile e subalofile ascrivibili all'ordine *Juncetalia maritimi* che si sviluppano in zone umide retrodunali, su substrati con percentuali di sabbia medio-alte, inondate da acque salmastre per periodi medio-lunghi. Specie guida locali: *Juncus acutus*, *J.maritimus*, *Spartina versicolor*.

□ Habitat 2110 – Dune embrionali mobili:

l'habitat si trova su coste sabbiose in modo frammentario con piante psammofile perenni, tra cui la graminacea edificatrice *Thinopyrum junceum*. L'habitat risulta spesso sporadico e frammentario, a causa dell'antropizzazione sia legata alla gestione del sistema dunale a scopi balneari che per la realizzazione di infrastrutture portuali e urbane.

□ Habitat 2120 – Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche):

l'habitat individua le dune costiere più interne ed elevate, definite come dune mobili o bianche, colonizzate da una comunità vegetale perenne, edificatrice delle dune. Specie guida: *Calamagrostis arenaria*, *Lotus creticus*, *Echinophora spinosa*.

□ Habitat 2230 – Dune con prati dei Malcolmietalia:

vegetazione prevalentemente annuale, a prevalente fenologia tardo-invernale primaverile dei substrati sabbiosi, da debolmente a fortemente nitrofila, situata nelle radure dell'ammofiletto. Specie guida: *Silene colorata*, *Festuca fasciculata*, *Ononis variegata*.

□ Habitat 2270* – Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*.

Si tratta di formazioni raramente naturali, più spesso favorite dall'uomo o rimboschimenti e che occupano il settore dunale più interno e stabile del sistema dunale, spesso nelle aree dove la vegetazione potenziale è riconducibile a formazioni forestali del Quercetalia ilicis.

Anche se con molta frammentarietà lungo la costa inclusa nell'AMP Torre del Cerrano, le dune si stanno popolando sempre più di specie autoctone con un generale miglioramento del loro stato di conservazione anche se la presenza delle specie aliene è ancora cospicua.

Di seguito una esemplificazione della zonazione trasversale delle dune di Torre del Cerrano; come si notare, i pratelli retrodunali (H 2230) sono alla stessa altezza delle dune consolidate e non si è ancora vista la formazione della tipica depressione retrodunale, nonostante la presenza delle specie guida dell'habitat. Alla data attuale, le dune stanno ancora evolvendo per raggiungere la morfologia tipica dunale.

Esemplificazione di profilo dunale dell'AMP Torre del Cerrano

Profilo dunale in un sito di monitoraggio dell'AMP Torre del Cerrano (anno 2022)

Profilo dunale in un sito di monitoraggio dell'AMP Torre del Cerrano (anno 2025)

Indicatore 2. Stato di conservazione della specie *Calamagrostis arenaria* subsp. *arundinacea*.

Parametro a: Copertura degli habitat dunali (%).

La copertura delle specie dunali è stata valutata, come stabilito nell'Ecorendiconto 2019 e portato avanti con la stessa metodologia nei successivi Ecorendiconti, nei plot 2 x 2 (4 m²) posizionati lungo l'area dunale dell'AMP Torre del Cerrano come riportato nella tabella di seguito:

Copertura degli habitat dunali nei punti di campionamento previsti dall'Ecorendiconto

ID	Nome plot	2019	2020	2021	2022	2025	Media plot
1	PINETO_DUNA_01	30%	20%	20%	10%	50%	26%
2	PINETO_DUNA_02	20%	60%	70%	70%	40%	52%
3	PINETO_DUNA_03	40%	50%	50%	50%	60%	50%
4	PINETO_DUNA_04	20%	50%	60%	80%	90%	60%
5	PINETO_DUNA_05	10%	10%	30%	70%	100%	44%
6	PINETO_DUNA_06	30%	60%	60%	30%	30%	42%
7	PINETO_DUNA_07	40%	70%	60%	60%	40%	54%
8	PINETO_DUNA_08	50%	40%	50%	50%	80%	54%
9	PINETO_DUNA_09	60%	30%	40%	30%	80%	48%
10	PINETO_DUNA_10	40%	20%	40%	20%	70%	38%
Copertura media		34%	41%	50%	47%	64%	47%

Localizzazione dei plot di monitoraggio della vegetazione e coperture per anno per singolo plot (indicati dallo 01 al 10).

Come si evidenzia dai dati riportati in tabella, nonostante la grande variabilità delle coperture durante il periodo 2019-2025, si nota negli anni un sostanziale aumento in copertura delle specie, con una media di quasi il 50% di copertura vegetale per plot monitorato.

Parametro b: Verifica in campo (m² copertura) della fotointerpretazione delle aree dunali con utilizzo di ortofoto.

Per ambienti dunali si intende la presenza dei seguenti habitat ad interesse comunitario e specie associate, la cui corretta zonazione permette la formazione in successione di:

- Shifting dunes: ovvero l'area più vicina alla battigia fino alla duna embrionale e consolidata, con la presenza degli habitat 1210, 2110 e 2120 (Vegetazione annua delle linee di deposito marine).
- Transition dunes: ovvero le aree che seguono le dune con formazione di pratelli retroduali, dune costiere a ginepro, dune dell'entroterra fino alla formazione della macchia mediterranea, con la presenza dell'habitat 2230.
- Back dunes: ovvero le aree retroduali con la presenza di boschi di macchia mediterranea o pinete litoranee, con la presenza dell'habitat 2270*.

A seguito di varie fasi di fotointerpretazione e successive verifiche in campo, è stata stimata la copertura delle aree dunali presenti nell'AMP Torre del Cerrano nel tempo, confermando per l'anno 2025 la stessa copertura dell'anno 2022.

Copertura delle aree dunali nell'arco temporale 2007-2025

Anno	Estensione superficie dunale (m ²)	Estensione superficie dunale (ha)
2007	38.448,79	0,00384
2010	39.785,25	0,00398
2015	53.643,72	0,00536
2017	58.699,01	0,00587
2019	63.629,73	0,00636
2020	68.954,17	0,00689
2022	73.064,50	0,00731
2025	73.064,50	0,00731

Grafico dell'andamento dell'estensione dunale (shifting dunes) dal 2007 al 2025 nell'AMP Torre del Cerrano.

Come evidenziato dai valori tabellari e dal grafico, dall'anno 2007, prima dell'istituzione dell'area marina protetta, l'estensione degli habitat dunali presenti nell'AMP Torre del Cerrano è raddoppiata, mostrando un trend altamente positivo per estensione e ricchezza specifica di specie diagnostiche.

Indicatore 3. Presenza e copertura delle specie vegetali presenti lungo la zonazione dunale.

Parametro a: Checklist specie (n° di specie).

Check list di specie vegetali rilevate nei campionamenti degli anni 2019-2025

Status	Nome scientifico	Autore	subsp.	Autore	Nome comune
Invasiva	<i>Ambrosia psilostachya</i>	DC.			Ambrosia a spighe glabre
	<i>Anisantha madritensis</i>	(L.) Nevski			Forasacco dei muri
Invasiva	<i>Arundo donax</i>	L.			Canna comune
Diagnostica	<i>Atriplex prostrata</i>	Boucher ex DC.			Atriplice prostrato
	<i>Avena barbata</i>	Pott ex Link			Avena barbata
Diagnostica - Shifting Dunes	<i>Cakile maritima</i>	Scop.	<i>maritima</i>		Ravastrello marittimo
Diagnostica - Shifting Dunes	<i>Calamagrostis arenaria</i>	(L.) Roth	<i>arundinacea</i>	Banfi, Galasso & Bartolucci	Sparto pungente
Invasiva	<i>Cenchrus longispinus</i>	M.A.Curtis			Nappola delle spiagge
Naturalizzata	<i>Cuscuta cesattiana</i>	Bertol.			Cuscuta di Cesati
	<i>Cynodon dactylon</i>	(L.) Pers.			Gramigna rampicante
Diagnostica - Shifting Dunes	<i>Echinophora spinosa</i>	L.			Carota di mare
Diagnostica - Transition Dunes	<i>Erodium laciniatum</i>	(Cav.) Willd.	<i>laciniatum</i>		Becco di grù laciniato
Diagnostica - Shifting Dunes	<i>Eryngium maritimum</i>	L.			Calcatreppola marittima
Diagnostica - Transition Dunes	<i>Euphorbia terracina</i>	L.			Euforbia di Terracina
Diagnostica - Transition Dunes	<i>Festuca fasciculata</i>	Forssk.			Paleo delle spiagge
	<i>Galactites tomentosus</i>	Moench			Scarlina
Diagnostica - Transition Dunes	<i>Lagurus ovatus</i>	L.			Piumino
Diagnostica - Shifting Dunes	<i>Lotus creticus</i>	L.			Ginestrino delle spiagge
Diagnostica - Shifting Dunes	<i>Medicago marina</i>	L.			Erba medica marina
Diagnostica - Shifting Dunes	<i>Pancratium maritimum</i>	L.			Giglio marino comune
Diagnostica - Back Dunes	<i>Pinus halepensis</i>	Mill.			Pino d'Aleppo
	<i>Rostraria litorea</i>	(All.) Holub			Paléo pubescente
Diagnostica - Shifting Dunes	<i>Salsola tragus</i>	L.	<i>tragus</i>		Salsola caprina
Diagnostica - Transition Dunes	<i>Silene colorata</i>	Poir.			Silene colorata
Diagnostica - Transition Dunes	<i>Sonchus bulbosus</i>	(L.) N.Kilian & Greuter	<i>bulbosus</i>		Grespino bulboso
Diagnostica - Shifting Dunes	<i>Sporobolus virginicus</i>	(L.) Kunth			Sporobolo pungente
Diagnostica - Shifting Dunes	<i>Thinopyrum junceum</i>	(L.) Á.Löve			Gramigna delle spiagge
	<i>Verbascum niveum</i>	Ten.	<i>garganicum</i>	(Ten.) Murb.	Verbascio garganico
Invasiva	<i>Xanthium orientale</i>	L.	<i>italicum</i>	(Moretti) Greuter	Nappola orientale

In totale, nel periodo 2019-2025 di attività di campionamento nei plot di monitoraggio permanente, sono state rilevate un totale di 29 specie, di cui 22 native, 2 ruderali e 5 aliene.

Parametro b: Copertura delle specie (nel plot 4 mq).

Il campionamento annuale delle specie presenti nel loro periodo fenologico ottimale permette il monitoraggio continuo dello stato di conservazione degli habitat dunali attraverso l'uso di bioindicatori, ovvero attraverso l'analisi della presenza e della copertura delle specie diagnostiche, ruderali e aliene. Il monitoraggio viene effettuato su una serie di aree di monitoraggio permanenti (plot) e continuamente rivisitati di dimensione 2 x 2 metri. All'interno di ciascun plot viene stimata la classe di copertura delle specie vegetali secondo una scala ordinale (metodo di Braun-Blanquet).

Il metodo di applicazione di Braun-Blanquet e la localizzazione dei plot utilizzati nel presente monitoraggio sono riportati alla fine del paragrafo e è stato utilizzato per tutti i monitoraggi ambientali.

Le specie target sono suddivise in specie diagnostiche, ossia le specie che caratterizzano l'habitat e ne permettono il mantenimento, e in specie alloctone invasive che al contrario con la loro presenza non permettono lo sviluppo delle specie tipiche dunali.

Abbondanza specifica di ogni specie rilevata per plot, anno 2025

Nome scientifico	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
<i>Ambrosia psilostachya</i>	1	2	3	1		1	1	1	1	1
<i>Anisantha madritensis</i>				2			2	+		
<i>Arundo donax</i>					2					
<i>Atriplex prostrata</i>										
<i>Avena barbata</i>				+						
<i>Cakile maritima</i> subsp. <i>maritima</i>										
<i>Calamagrostis arenaria</i> subsp. <i>arundinacea</i>					5					
<i>Cenchrus longispinus</i>	1	+			+		1	1		1
<i>Cuscuta cesattiana</i>										
<i>Cynodon dactylon</i>										
<i>Echinophora spinosa</i>								2		2
<i>Erodium laciniatum</i> subsp. <i>laciniatum</i>	3	2	2							
<i>Eryngium maritimum</i>										
<i>Euphorbia terracina</i>	1	2	2	1		1	3	+	1	1
<i>Festuca fasciculata</i>				+		2	1	2		
<i>Galactites tomentosus</i>					+					
<i>Lagurus ovatus</i>								1		
<i>Lotus creticus</i>		1	1	2			3	3	1	2
<i>Medicago marina</i>										
<i>Pancratium maritimum</i>									3	
<i>Pinus halepensis</i>										
<i>Rostraria litorea</i>	1		4	3	+	2	3	2	3	4
<i>Salsola tragus</i> subsp. <i>tragus</i>										
<i>Silene colorata</i>	1	1	1	+		1	2	1	1	1
<i>Sonchus bulbosus</i> subsp. <i>bulbosus</i>										
<i>Sporobolus virginicus</i>										
<i>Thinopyrum junceum</i>	2	2	2	4		1	2	1	2	3
<i>Verbascum niveum</i> subsp. <i>garganicum</i>						2				1
<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>					1					

La tabella riassuntiva di tutte le abbondanze per specie per i vari anni di campionamento è scaricabile al DOI [10.5281/zenodo.17543356](https://doi.org/10.5281/zenodo.17543356) con citazione consigliata.

Parametro c: Variazioni lungo la serie temporale (Copertura %, Ricchezza specifica).

A chiusura del periodo di monitoraggio 2019-2025 è possibile analizzare l'andamento della vegetazione in termini di ricchezza di specie e di copertura vegetale nella breve serie storica, come riportato nella tabella di seguito.

Analisi statistica descrittiva dei dati di vegetazione dei campionamenti degli anni 2019-2025

Resurvey	N° plot	Mean Richenss (n°)	Mean Cover (%)	Total	Native (n°)	Ruderali (n°)	Aliene (n°)
T1-2019	10	5,4	34	10	8	0	2
T2-2020	10	7,6	41	22	17	1	4
T3-2022	10	6,1	47	15	10	1	4
T4-2025	10	7,9	64	20	15	1	4

Ricchezza di specie rilevate nella serie storica (n° di specie)

Durante il periodo 2019-2025 (da T1 a T4), i valori della ricchezza specifica nei plot indagati risulta essere altalenante, come mostrato dal grafico di seguito.

L'analisi della significatività statistica indica una differenza significativa tra il 2022 e il 2025 con una ricchezza specifica più alta e soprattutto l'anno 2025 è significativamente migliore anche rispetto al 2019.

Boxplot della ricchezza di specie per periodo di campionamento, La significatività statistica è stata analizzata con ANOVA e il test post-hoc Tukey (* = $p < 0,05$; ** = $p < 0,01$)

Copertura della vegetazione rilevata nella serie storica (%)

Durante il periodo 2019-2025 (da T1 a T4), i valori della copertura della vegetazione nei plot indagati risulta essere sempre in aumento, come mostrato dal grafico di seguito.

L'analisi della significatività statistica indica una differenza significativa tra la copertura della vegetazione nel 2019 rispetto a quella del 2025.

Boxplot della copertura per periodo di campionamento. La significatività statistica è stata analizzata con ANOVA e il test post-hoc Tukey (* = $p < 0,05$; ** = $p < 0,01$)

L'analisi delle abbondanze delle specie vegetali mostra come a partire dal 2019 il numero e l'abbondanza delle specie è aumentata, aumentando anche la complessità delle comunità dunali. Se nei primi anni di campionamento la specie dominante è *Thinopyrum junceum*, indicando la quasi esclusiva presenza dell'habitat 2110, nel 2025 si nota la grande abbondanza della specie *Rostraria litorea* ad indicare una evoluzione della zonazione dunale con la formazione dell'habitat 2230 con pratelli retrodunali. Nel campionamento del 2022 compare la specie *Calamagrostis arenaria* subsp. *arundinacea* anche con una buona rappresentatività, indicando anche la comparsa, in pochi tratti, dell'habitat 2120.

Abbondanza delle specie floristiche rinvenute nel periodo 2019-2025.

HABITAT PINETA

Indicatore 4. Censimento forestale esistente e monitoraggio della rinnovazione.

Parametro a: Numero di nuove plantule delle specie diagnostiche arbustive e arboree e loro sviluppo (n° esemplari, altezza media).

Il bosco rappresenta una risorsa importante, perché assolve a molte funzioni (si parla oggi di “multifunzionalità” del bosco):

- Ambientale: incrementando la biodiversità ecosistemica, mitigando gli effetti dei cambiamenti climatici attraverso l'assorbimento del carbonio, prevenendo il dissesto idrogeologico, garantendo il miglioramento della qualità dell'aria;
- Sociale: fornendo servizi ricreativi (aree picnic, parchi avventura, etc.) per il tempo libero, aumentando l'attrattiva delle aree rurali e conservando e valorizzando le peculiarità paesaggistiche di alcune aree;
- Economica: costituendo una fonte di reddito.

La gestione del bosco deve tener conto di questi tre aspetti tra loro complementari e perciò richiede una pianificazione oculata e capace di implementare e potenziare la multifunzionalità delle risorse forestali rendendo possibile il suo costante e continuo rinnovamento.

Per questo motivo uno degli indicatori del target ISEA ‘habitat pineta’ è il grado di rinnovamento della pineta stessa, inteso come possibilità di germinazione e crescita di nuove plantule, oltre che del corredo di sottobosco importante per il mantenimento delle comunità floro-faunistiche associate.

Nella tabella di seguito sono riportate le coordinate geografiche delle aree di campionamento permanente delle aree di rinnovamento della pineta (PINETO_RIN).

ID	nome plot	coordinata N	coordinata E
1	PINETO_RIN_01	42,58842	14,08589
2	PINETO_RIN_02	42,59066	14,08401
3	PINETO_RIN_03	42,59375	14,08140
4	PINETO_RIN_04	42,59227	14,08248

Di seguito si riportano i valori dei campionamenti per plot di rinnovamento con delle immagini.

Area permanente di monitoraggio rinnovamento ID 1		
Specie target arboree	Esemplari (n°)	Altezza (m)
<i>Pinus halepensis</i>	6	Individuo n. 1 = 50 cm Individuo n. 2 = 90 cm Individuo n. 3 = 115 cm Individuo n. 4 = 69 cm Individuo n. 5 = 57 cm Individuo n. 6 = 28 cm
<i>Quercus pubescens</i> subsp. <i>pubescens</i>	2	Individuo n. 1 = 94 cm Individuo n. 2 = 80 cm
<i>Quercus ilex</i> subsp. <i>ilex</i>	1	98 cm
Altre specie	Numero esemplari	
<i>Ambrosia psilostachya</i> , <i>Bromus</i> sp., <i>Dactylis</i> sp., <i>Erodium laciniatum</i> , <i>Festuca fasciculata</i> , <i>Galactites tomentosus</i> , <i>Lagurus ovatus</i> , <i>Lotus corniculatus</i> , <i>Lotus creticus</i> , <i>Rosa</i> sp., <i>Sonchus</i> sp..	Circa 50 individui	

NOTE GESTIONALI

Il sito in esame presenta un sufficiente grado di rinnovamento con alcune specie arboree ma soprattutto molte specie erbacee e arbustive tipiche di dune e macchia mediterranea bassa. Ciò indica una buona probabilità di evoluzione in un'area retrodunale a macchia bassa, importante potrebbe essere la rimozione di qualche fila di pini retrostanti che con la loro presenza impediscono la germinazione e la crescita di specie di duna e macchia.

Area permanente di monitoraggio rinnovamento ID 2		
Specie target arboree	Esemplari (n°)	Altezza (m)
<i>Pinus halepensis</i>	-	-
<i>Quercus pubescens</i> subsp. <i>pubescens</i>	1	5 cm
<i>Quercus ilex</i> subsp. <i>ilex</i>	-	-
Altre specie	Numero esemplari	
<i>Asparagus acutifolius</i> , <i>Geranium sp.</i> , <i>Lagurus ovatus</i> , <i>Parietaria sp.</i> , <i>Sonchus sp.</i> , <i>Thinopyrum junceum</i> .	9 individui	

NOTE GESTIONALI

Il sito in esame presenta un insufficiente grado di rinnovamento, dovuto probabilmente alla presenza di pini che impediscono la crescita di qualsiasi altra specie vegetale. I pini lambiscono le aree retrodunali riducendo la presenza di specie dunali o di macchia mediterranea bassa che dovrebbe essere presente in questa fascia. Si consiglia la rimozione di una fascia di almeno 2/3 metri verso l'interno di pineta per favorire lo sviluppo di una fascia a macchia bassa e di pratelli retrodunali.

Area permanente di monitoraggio rinnovamento ID 3		
Specie target arboree	Esemplari (n°)	Altezza (m)
<i>Pinus halepensis</i>	23	Individuo n. 1 = 42 cm Individuo n. 2 = 45 cm Individuo n. 3 = 40 cm Individuo n. 4 = 32 cm Individuo n. 5 = 2 cm Individuo n. 6 = 2 cm Individuo n. 7 = 138 cm Individuo n. 8 = 75 cm Individuo n. 9 = 51 cm Individuo n. 10 = 57 cm Individuo n. 11 = 110 cm Individuo n. 12 = 82 cm Individuo n. 13 = 110 cm Individuo n. 14 = 116 cm Individuo n. 15 = 57 cm Individuo n. 16 = 123 cm Individuo n. 17 = 93 cm Individuo n. 18 = 88 cm Individuo n. 19 = 51 cm Individuo n. 20 = 59 cm Individuo n. 21 = 85 cm Individuo n. 22 = 128 cm Individuo n. 23 = 106 cm
<i>Quercus pubescens subsp. pubescens</i>	-	-
<i>Quercus ilex subsp. ilex</i>	2	Individuo n. 1 = 24 cm Individuo n. 2 = 10 cm
Altre specie	Numero esemplari	
<i>Asparagus acutifolius</i> , <i>Lagurus ovatus</i> , <i>Lotus creticus</i> , <i>Sonchus sp.</i> , <i>Thinopyrum junceum</i> .	5 individui	

NOTE GESTIONALI

Il sito in esame presenta un alto grado di rinnovamento soprattutto a pineta con presenza di diversi esemplari di duna e retroduna, ad indicare una buona probabilità di evolversi a macchia mediterranea bassa. Come per gli altri siti, si consiglia un taglio della fascia a pineta retrostante per permettere l'evoluzione di ambienti retrodunali.

Area permanente di monitoraggio rinnovamento ID 4		
Specie target arborea	Esemplari (n°)	Altezza (m)
<i>Pinus halepensis</i>	-	-
<i>Quercus pubescens</i> subsp. <i>pubescens</i>	-	-
<i>Quercus ilex</i> subsp. <i>ilex</i>	2	Individuo n. 1 = 10 cm Individuo n. 2 = 21 cm
Altre specie	Numero esemplari	
<i>Asparagus acutifolius</i> , <i>Lagurus ovatus</i> , <i>Thinopyrum junceum</i> .	7 individui	

NOTE GESTIONALI

Il sito in esame presenta un insufficiente grado di rinnovamento, dovuto probabilmente alla presenza di pini che impediscono la crescita di qualsiasi altra specie vegetale. Anche in questo caso si consiglia la rimozione della fascia retrostante di pini per almeno 2/3 metri verso l'interno così da favorire nel tempo la colonizzazione delle specie retrodunali e di macchia mediterranea bassa che dovrebbe precedere gli ambienti di pineta litoranea.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- Acosta, A. T. R., Ercole, S., Stanisci, A., Pillar, V. D., & Blasi, C. (2007). *Coastal vegetation zonation and dune morphology in some Mediterranean ecosystems*. *Journal of Coastal Research*, 23, 1518– 1524. <https://doi.org/10.2112/05-0589.1>
- Biondi E., Blasi C., Burrascano S., Casavecchia S., Copiz R., Del Vico E., ... Venanzoni R. 2009. *Manuale Italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE*. Società Botanica Italiana. Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, DPN <http://vnr.unipg.it/habitat>.
- Buccolini M., Crescenti U., Sciarra N. 1994. *Interazione fra dinamica dei versanti ed ambienti costruiti: alcuni esempi in Abruzzo*. *Il Quaternario*. 7(1), 179–196.
- Conti F. & al. 2005. *An annotated Checklist of the Italian Vascular Flora*. Palombi Editori, Roma, 420 pp
- D'Alessandro L., Genevois R., Marino A. 2001. *Dinamica recente della costa alta fra Ortona e Vasto (Abruzzo centro-meridionale)*. *Memorie della Società Geologica Italiana*. 56, 53–60.
- D'Alessandro L., Miccadei E., Piacentini T. 2003b. *Morpho-structural elements of central-eastern Abruzzi: contributions to the study of the role of tectonics on the morphogenesis of the Apennine chain*. *Quaternary International*. 101–102, 115–124.
- Del Vecchio, S., Pizzo, L., & Buffa, G. (2015). *The response of plant community diversity to alien invasion: Evidence from a sand dune time series*. *Biodiversity and Conservation*, 24, 371–392. <https://doi.org/10.1007/s10531-014-0814-3>
- Di Cecco V., Fabrizio M., Frate L., Carranza M.L., Stanisci A. 2019. *Relazione tecnica sugli studi preliminari relativi agli interventi di tutela e riqualificazione degli habitat dunali -ZSC IT7120215 - Torre del Cerrano*. Università degli studi del Molise. Progetto CALLIOPE LIFE17 NAT/IT/000565.
- Doody, J.P. (Ed.) 2008. *Sand dune inventory of Europe*, 2nd ed.. Peterborough, UK: National Coastal Consultants and EUCC – The Coastal Union, IGU Coastal Commission
- Frignani F., Iriti G. 2011a. *The genus Romulea in Italy: taxonomy, ecology and intraspecific variation in relation to the flora of insular systems of Western Mediterranean*. *Fitosociologia* vol. 48 (2) suppl. 1: 13–20, 2011
- Frignani F., Iriti G. 2011b. *Aspetti fitogeografici del genere Romulea Maratti nei sistemi insulari del Mediterraneo centro-occidentale*. *Biogeographia – The Journal of Integrative Biogeography*. 30. <https://doi.org/10.21426/B630110592>.
- Isermann, M. (1997). *Vegetations- und standortkundliche Untersuchungen in Küstendünen Vorpommerns*. Dissertation, Greifswald, Germany: Ernst-Moritz-Arndt Universität
- Malavasi, M., Santoro, R., Cutini, M., Acosta, A. T. R., & Carranza, M. L. (2013). *What has happened to coastal dunes in the last half century? A multi-temporal coastal landscape analysis in Central Italy*. *Landscape and Urban Planning*, 119, 54–63. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2013.06.012>
- Mercenò et al. (2018). *Classification of European and Mediterranean coastal dune vegetation*. *Applied Vegetation Sciences*:1–27 <https://doi.org/10.1111/avsc.12379>
- Miccadei E., Mascioli F., Ricci F., Piacentini T., Ricci F. 2011. *Geomorphological Features of Coastal Dunes along the Central Adriatic Coast (Abruzzo, Italy)*. *Journal of Coastal Research*. 27 (6): 1122–1136.
- Peruzzi L., Iriti G., Frignani F. 2011. *Contribution to the Karyological Knowledge of Mediterranean Romulea Species (Iridaceae)*. *Folia Geobotanica*. 46. 87–94. <https://doi.org/10.1007/s12224-010-9094-1>.
- van der Maarel, E. (2003). *Some remarks on the functions of European coastal ecosystems*. *Phytocoenologia*, 33, 187–202. <https://doi.org/10.1127/0340-269X/2003/0033-0187>
- van der Maarel, E., & van der Maarel-Versluys, M. 1996. *Distribution and conservation status of littoral vascular plant species along the European coasts*. *Journal of Coastal Conservation*, 2, 73–92. <https://doi.org/10.1007/BF02743039>